

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И НОВИСТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579200>

Охунова Дилафруз Муминовна

Учитель истории школы № 4 г. Ферганы

Темирова Нилуфар Мухамадибрагимовна

Учитель истории школы № 4 г. Ферганы

Аннотация: *Статья посвящена новистике – междисциплинарному направлению научных исследований в области изучения ново- временной действительности. Автор статьи размышляет о потенциале новистических исследований в контексте процессов, происходящих сегодня в мировой историографии.*

Ключевые слова: *история Нового времени, новистика, историография, глобальная история, междисциплинарные исследования.*

Как известно, процесс смены методологических ориентиров, который отечественная историческая наука пережила на рубеже XX–XXI вв., затронул все области научно-исторического знания, включая историю Нового времени. Новая история – это период всемирной истории, в рамках которого произошло становление современного индустриального общества, основанного на рыночной экономике, развитых институтах демократии, светской идеологии; это «эпоха гегемонии Европы»; это эпоха глобализации, когда всемирная история действительно стала мировой; это эпоха строительства «общего дома» человечества со всеми позитивными и негативными последствиями этого процесса. Новая история – это особый период всемирной истории (не в том смысле, в каком «бряцают особостью» любые другие исторические периоды, идет ли речь об эпохе неолитической революции или, допустим, Средневековье), а прежде всего, ввиду его максимальной близости к современности. С одной стороны, он аккумулировал наследие всех предшествующих эпох человеческой истории, а с другой – задал те тренды развития человечества, которые определяют нашу жизнь сегодня.

Возможно ли изучение Новой истории методами классической историографии, в основе которых – воссоздание прошлой жизни на основе почерпнутых из исторических источников фактов? Есть ли это в современных условиях верный путь, если мы живем в мире нововременных реалий, постепенно исчерпывающих себя (идет ли

речь о прогрессистском мировидении, объективно-научном знании, авторском творчестве как типе художественной деятельности и т.д.)? Что востребовано сегодня? Как следует изучать историю Нового времени, чтобы не отстать от своего времени? Как в условиях дня сегодняшнего должны выглядеть презентации периода Новой истории в учебной аудитории? Эти и многие другие вопросы встают сегодня перед преподавателями истории Нового времени.

Изучение Новой истории с целью простого удовлетворения «музейного» интереса, на мой взгляд, сегодня не может быть предельной целью историка Нового времени. Его задача шире – показать, как сложился современный мир, где истоки тех глобальных проблем современности, перед лицом которых оказалась мировая цивилизация. Ключевое слово в изучении истории Нового времени для меня – это концептуальность, т.е. то, чего так недостает современным презентациям этого периода всемирной истории как в научных работах, так и в учебной литературе. Искомая концептуальность ни в коей мере и степени не отменяет традиционной для науки истории любви к источнику и факту, но соотношение исторической конкретики и ее теоретического осмысления все же видится иным.

Третьи Чтения носили подчеркнуто междисциплинарный характер. В ходе их работы обсуждался комплекс проблем, включавший оценки и прогнозы развития современного мира на рубеже тысячелетий; характеристику разноуровневых интеграционных процессов в науке, общественной мысли, политике на путях строительства «общего дома» человечества; выявление связей и взаимовлияний в области культуры, миграционных процессов, межнациональных и межконфессиональных контактов; методы исследования нововременной эволюции в международных отношениях и событиях социально-политической истории. Участники Чтений – историки, философы, социологи, политологи, культурологи, физики, биологи, экологи, представители других отраслей научного знания дали захватывающую панораму истоков и перспектив развития современного мира.

Если еще на первых Чтениях термины «история Нового времени» и «новистика» рассматривались как синонимичные, то на третьих их организатор Б.Н. Комиссаров в своем прозвучавшем на пленарном заседании и вызвавшем оживленную дискуссию докладе выступил с трактовкой новистики как «области исследований, посвященной изучению эволюции глобальных процессов в новое время и на этой основе воссозданию динамики становления современного мира». «Признавшись» в том, что на первых Чтениях он рассматривал данные понятия как синонимичные, инициатор Чтений и подвижник

новистики заявил, что «в нынешней ситуации, пограничной для нового времени и, можно сказать, для всей человеческой цивилизации, реконструкция прошлой жизни – еще далеко не все, чем может и должен ограничивать свою деятельность историк». По мнению автора, имея единое хронологическое и пространственное поле Нового времени в качестве объекта изучения, история Нового времени и новистика решают при этом разные исследовательские задачи: если первая исследует «генезис и эволюцию буржуазных реалий во взаимодействии с реалиями прошлых эпох в окружающей среде, которая, испытывая всенарастающее антропогенное давление, трансформируется от биосферного к техносферному состоянию», то главная задача второй – «объяснять, как сложился современный мир, и делать это путем исследования эволюции и стержневого процесса, т.е. становления «общего дома», и многочисленных частных, в том числе наиболее опасных, экстремальных, болевых процессов».

И тогда, и сейчас вызывает возражение излишне категоричное суждение Б.Н. Комиссарова по поводу того, что «новистика в переходную к глубокому техногену эпоху, очевидно, может стать альтернативой истории нового времени». Мне уже приходилось писать о том, что «ядром новистики и на уровне междисциплинарности остается история Нового времени, что она играет роль конституирующего элемента системы в целом, а значит – бессмысленно искусственно отрывать их друг от друга, а тем более – рассматривать как альтернативные». В то же время, прогноз ученого по поводу того, что «наряду с синергетикой, новистика, вероятно, ляжет в основание некой метанауки XXI в., о которой уже пишут в вузовских учебниках, науки, объединяющей гуманитарные и естественнонаучные знания», представляется вполне обоснованным.

С этой точки зрения всемирная история и является перед нами как процесс постепенного установления политических, экономических и культурных взаимоотношений между населением отдельных стран, т.е. процесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между разными странами и народами. В этом процессе каждая отдельная часть человечества, им захватываемая, все более и более начинает жить двойной жизнью, т.е. жизнью своею собственной, местною и особою, и жизнью общюю, универсальною, состоящею, с одной стороны, в том или ином участии в делах других народов, а с другой — в испытывании разнородных влияний, идущих от этих других народов. То, что касается только самого народа, есть, так сказать, его частное достояние, и всемирная история человечества, конечно, есть

прежде всего сумма таких частных историй, но она получает право на наименование всемирной истории лишь постольку, поскольку судьбы отдельных народов переплетаются между собою, один народ оказывает на другой то или иное влияние, между народами устанавливается известная историческая преемственность, и таким образом над суммой частных историй возникает общая, универсальная, всемирная».

Очевидно, что поиск новых подходов в изучении истории Нового времени не должен вестись в отрыве от общего процесса методологических исканий современной отечественной историографии. Эти процессы – взаимосвязанные и взаимообусловленные, так как выход российской исторической науки на новые рубежи невозможен без переосмысления как блоков конкретной истории, так и теоретических интерпретаций всемирно-исторического процесса в целом. Очень своевременными в связи со сказанным представляются размышления современного отечественного методолога истории З.А. Чеканцевой на страницах сборника «Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации»: «Всемирная история – необъятное поле исследовательского пространства, которое сегодня в условиях глубокой «когнитивной переориентации» нуждается в обновлении. Это предполагает не только развитие уже имеющихся подходов, но, прежде всего, активное освоение и «изобретение» новых. Мир изменился, но многие наши обществоведы, включая историков, все еще остаются пленниками традиционного образа мышления». В системе координат современного научно-исторического знания новистика должна занять достойное место, которое может быть ей обеспечено при условии активной разработки теоретических проблем всемирно-исторического процесса на конкретно-историческом материале нововременной истории с учетом современных теоретико-методологических подходов.

Сегодня, в современных условиях развития исторического знания, в эпоху глобализации мира, на первый план выходит концептуальность. Если мы живем «здесь и сейчас», мы не можем не реагировать на «вызовы» времени. Почему негативная коннотация термина «глобализация», часто и безосновательно трактуемого как «вестернизация по-американски», не дает прорваться к пространству смыслов современной исторической науки? Печально, когда дела научные оказываются сопрягаемыми с политикой. Чтения по новистике не проводятся последние 10 лет. Столь серьезный посыл к полидисциплинарности в исследовании нововременной действительности, сделанный в ходе их работы, и показавший, как

меняется, приобретая новые оттенки, палитра прошлого, если она изучается не только историками, но и философами, социологами, религиоведами, биологами, географами, физиками и т.д., оказался погребенным «баталиями», ничего общего с «боями за историю» не имеющими. Между тем, новистика доказала свое право на существование. Она может и должна развиваться дальше, прежде всего, в рамках таких представительных научных форумов, какими были в 1990-е гг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной конференции / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2008
2. Первые Петербургские Кареевские чтения по новистике 17-21 апреля 1995 г.: краткое содержание докладов / Под ред. Б.Н. Комиссарова. СПб., 1996
3. Вторые Петербургские Кареевские чтения по новистике 22-25 апреля 1997 г.: Империи нового времени: Типология и эволюция (XV–XX вв.): краткое содержание докладов / Под ред. Б.Н. Комиссарова. СПб., 1999
4. Третьи Петербургские Кареевские чтения по новистике. 6-9 декабря 1999 г.: Становление мира как «общего дома» человечества: динамика, этапы, перспективы (XV–XXI вв.): краткое содержание докладов / Под ред. Б.Н. Комиссарова. СПб., 2003
5. По сегодняшний день такая трактовка термина «новистика» продолжает бытовать в научной среде. См.: Барбашина О.И., Жиряков И.Г. Австроведческая новистика в России: зарождение и основные этапы развития. М., 2000; Бодров О.В. Новистика в Казанском университете, 1943-2003. Казань, 2004